

3. Кленов, С.Н. Правовое обеспечение государственного и муниципального управления: учеб. пособие / С.Н. Кленов, С.Н. Новиков, П.Е. Кричинский. – Москва, АСТ, 2015. – 268 с.

4. Марченко, Т.С. Актуальные проблемы формирования доходов местных бюджетов / Т.С Марченко // Молодой учёный. – 2015. – №10. – С. 90-93.

5. Савчук, В.П. Управление прибылью и бюджетирование: Учебник / В.П. Савчук. – М.: Бином, 2018. – 268 с.

6. Шуляк, П.Н. Финансы : Учебное пособие / П.Н, Шуляк, Н.П. Белотелова, Ж.С. Белотелова. – М.: Изд. Дом «Дашков и К», 2019. – 383 с.

УДК 331.101.3

DOI

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОТИВАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННО- ОРИЕНТИРОВАННОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИКИ

ЕВСЕЕНКО В.А.,

канд. экон. наук, доцент,

доцент кафедры учёта и аудита

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,

Донецк, Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

В статье определены классификационные подходы к распределению видов мотивации по критериям способа воздействия, доминирующего мотива, восприятия, характера, последствий, методов, временных особенностей, субъекта влияния, индивидуального, управленческого и оценочного уровней. Раскрыта содержательная характеристика социально-экономической мотивации персонала за счёт рассмотрения её с позиций двухвекторного подхода в контексте формирования инновационно-ориентированной модели экономики.

Ключевые слова: социально-экономическая мотивация; персонал; двухвекторный подход; рычаги и инструменты; экономические и социальные методы

SOCIO-ECONOMIC MOTIVATION IN THE CONTEXT OF THE FORMATION OF AN INNOVATION-ORIENTED MODEL OF THE ECONOMY

**EVSEENKO V.A.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor, Associate Professor of
the Department of Accounting and Auditing,
FSBEE HE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article defines classification approaches to the distribution of types of motivation according to the criteria of the method of influence, the dominant motive, perception, nature, consequences, methods, temporal characteristics, the subject of influence, individual, managerial and evaluation levels. The substantive characteristics of the socio-economic motivation of the personnel are revealed by considering it from the standpoint of a two-vector approach in the context of the formation of an innovation-oriented model of the economy.

Keywords: socio-economic motivation; staff; two-vector approach; levers and tools; economic and social methods.

Постановка задачи. В условиях инновационных преобразований, которые являются основой реформирования современной национальной экономики одним из главных факторов обеспечения эффективного функционирования предприятия является оптимизация системы мотивации труда. Именно мотивация играет роль катализатора в процессе управления человеческими ресурсами и повышения их трудовой и творческой активности. Основой для формирования действенной системы мотивации должно стать внедрение социально-экономического механизма мотивации труда в контексте формирования инновационно-ориентированной модели экономики.

Актуальность. Социально-экономическая мотивация является движущей силой и предпосылкой качественного технологического прорыва развития предприятий и экономики в целом, что имеет особое значение в современных условиях. Несмотря на это, сегодня отсутствуют совершенные механизмы и инструменты такой мотивации, что делает невозможным полноценную и целостную реализацию внутреннего рыночного потенциала и значительно снижает социально-экономическую эффективность трансформаций на пути к построению рыночной экономики, способной выстоять в изменяющихся условиях внешней среды.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию проблематики мотивации труда персонала посвятили свои научные

труды такие учёные, как: Г.С. Билюченко [1], В.Г. Былков [2], О.С. Евдохина [3], В.С. Кудряшов [4], Т.Г. Озерникова [5], М.Ю. Павлов [6], Е.Н. Парфенова [7], О.Л. Рынгач [8] и др.

Несмотря на осуществлённые наработки, практически отсутствуют труды, раскрывающие сущность именно социально-экономической мотивации персонала. Кроме того, динамическая внешняя среда и современные вызовы развития экономики актуализируют новейшие исследования по данному вопросу.

Целью статьи является развитие теоретико-методических основ исследования социально-экономической мотивации персонала и разработка практических рекомендаций по повышению её эффективности в условиях инновационных изменений в экономике.

Изложение основного материала исследования. Для определения сущности и специфических задач социально-экономической мотивации необходимо понимать её место среди других мотивационных видов. При их выделении следует руководствоваться определёнными критериями. Наработки отечественных и зарубежных учёных направляют к мысли о разном видении мотивации, это актуализирует системное представление классификационного подхода к их выделению.

Осуществляя распределение видов мотивации следует понимать, что их основу формируют мотивы. Что касается мотивов, то существует немало классификационных подходов, предусматривающих использование критериев: согласно потребностям, которые работник пытается удовлетворить; согласно благам, которые нужны для удовлетворения потребностей; согласно цене (усилиям), которую работник готов заплатить за получение благ.

В трудах учёных-экономистов наиболее распространено разделение мотивов на: материальные, нематериальные, социальные, экономические, интеллектуальные, нравственные и статусные. Кроме того, по признаку уровня формирования мотивов их классифицируют на индивидуальные, коллективные, корпоративные, а также на мотивы муниципального, местного, регионального, государственного и международного значения.

Рассмотрим наиболее актуальные классификационные подходы к распределению видов мотивации (табл. 1). Отметим, что большинство из них следует совмещать между собой.

Таблица 1

Основные классификационные подходы к распределению видов мотивации (составлено автором на основе [2-4])

№ п/п	Критерий	Виды мотивации
1	2	3
1	Способ воздействия	Материальная – получение материальных благ и выгод Нематериальная – получение нематериальных благ и выгод Неоматериалистическая – удовлетворение высших нематериальных потребностей на основе получения материальных благ и выгод
2	Доминирующий мотив	Экономическая – получение материальных благ и выгод Социальная – изменение социального статуса Психологическая – возможность удовлетворения интересов
3	Восприятие влияния	Добровольная – принятие внешних воздействий, их ожидание Принудительная – вынужденная реакция на влияние Смешанная – сочетание добровольной и принудительной мотивации
4	Характер влияния	Стимулирование – активизация определённых действий Игнорирование – сознательное игнорирование определённых действий, результатов Наказание – недопущение определённых действий в будущем
5	Последствия влияния	Конструктивная – существенное улучшение результатов деятельности с обретением объектом влияния новых навыков Позитивная – улучшение результатов деятельности, как правило, на краткосрочные периоды времени Нейтральная – сохранение результатов деятельности на определённом уровне Негативная – ухудшение результатов деятельности, как правило, на краткосрочные периоды времени Деструктивная – ухудшение результатов деятельности с негативным влиянием на психологическое состояние субъекта, понижение его самооценки и т.п.
6	Метод воздействия	Административная – директивное влияние Морально-психологическая – чувство признания, значимости Социально-экономическая – получение материальных благ и выгод с одновременной возможностью изменения социального статуса
7	Временные особенности влияния	Систематическая, ситуационная, антикризисная Текущая (за промежуточные результаты труда), итоговая (за определённую выполненную работу/задание)
8	Субъект влияния	Внутренняя – самомотивация Гибридная – с использованием веб-ресурсов, печатной литературы, через личные коммуникации Внешняя – со стороны руководства, субъектов более близкого социального окружения, психолога и т.д. Скрытая – пример (подражание)

1	2	3
9	Индивидуальный уровень	Индивидуальная (адресная) – одного лица Коллективная – нескольких лиц, формирующих трудовой коллектив отдельного структурного подразделения предприятия/организации Корпоративная – лиц, формирующих коллектив предприятия/организации или их объединений (сети фирм)
10	Управленческий уровень	Муниципального развития – на уровне отдельной территориальной общины Регионального развития – на уровне отдельного региона Государственного развития – на уровне государства Международного развития – на уровне интеграционного образования, в глобальных масштабах
11	Оценочный уровень	Результативная – ориентирована на достижение конкретного результата Эффективная – установление эффективности в зависимости от соотношения затрат на мотивацию и полученных выгод Качественная – выяснение качества в зависимости от результатов инновационной деятельности

Наиболее популярным критерием, позволяющим распределять мотивацию на виды, является способ воздействия. Согласно ему, выделяется материальная и нематериальная мотивация. В данном контексте важно выделять неоматериалистическое содержание мотивации, не отрицающее тяготение к материальному успеху, но рассматривающее его только как предпосылку для самовыражения и реализации высших интересов и потребностей, непосредственно не связанных с потреблением [3, с. 695].

В целом выделение материальной и нематериальной мотивации носит обобщённый характер. Такое классификационное распределение целесообразно применять в большей степени для понимания системы ценностей работника (персонала), а также степени удовлетворения его базовых потребностей.

Более глубокое распределение предполагает выделение видов мотивации – экономической, социальной и психологической (критерий доминирующего воздействия). Оценочный критерий позволяет выделять виды мотивации по качественным характеристикам [2, с. 306]. Нами выделена результативная, эффективная и качественная мотивация.

Другой важный критерий для выделения видов мотивации – это метод воздействия. Динамичные инновационные трансформации современности требуют гибкого изменения

методов мотивации персонала. В большинстве стран мира, где сейчас доминирует рыночная экономика с инновационными признаками развития, применяются разнообразные методы мотивации труда, в зависимости от использования которых возникает:

административная мотивация – предусматривает применение административных методов (приказы, распоряжения, инструкции, нормы выполнения работы, соответствующие санкции в случае невыполнения, нарушения трудовой дисциплины и т.п.);

морально-психологическая мотивация – предусматривает применение морально-психологических методов (создание благоприятного психологического климата, поддержка инициативы, объявление благодарности, награждение грамотами, почётными знаками, медалями, представление к званиям, выдвижение на высшую должность и т.п.) [4, с. 29];

социально-экономическая мотивация – предполагает применение социально-экономических методов.

Среди очерченных методов особенно возрастает весомость третьей группы методов – социально-экономической мотивации. С развитием процессов интеллектуализации, компьютеризации, гармонизации труда, ростом спроса на креативность труда, в практике мотивационного менеджмента наблюдается отхождение от исчерпавшей себя чисто экономической парадигмы мотивации к принятию социально-экономической парадигмы. Реализация такого подхода обуславливает диагностику социальных потребностей работников и развитие компенсационной политики предприятий в соответствии с их содержанием, ставя разработку индивидуальных компенсационных пакетов в зависимость от реализации поставленных целей, результатов образовательного-профессионального роста персонала, участия в разработке инноваций, проявления творчества и креативности в труде.

Исследование чисто социально-экономической мотивации в отечественной экономической литературе не получило должного распространения. Вместе с тем многие учёные обращаются к социальной и, зачастую, экономической сущности мотивации.

Таким образом, учитывая положения относительно составляющих, факторов, инструментов мотивации, приходим к выводу, что социально-экономическую мотивацию целесообразно

рассматривать как сложный процесс влияния на поведение лица/персонала/занятых, детерминированный внутренними и внешними факторами, предусматривающий применение экономических (удовлетворение материальных потребностей) и социальных (удовлетворение статусных потребностей) методов, использование которых обеспечивает эффективный труд с элементами инновационности, благодаря созданию условий саморазвития, защищённости, конфигурации общественного статуса объекта такого влияния.

Содержание социально-экономической мотивации следует рассматривать двухвекторно (рис. 1):

- 1) с точки зрения применения экономических и социальных методов мотивации – внутренне-организационный вектор;
- 2) с точки зрения экономического и социального значения мотивации – внешне-следственный вектор.

Рис. 1. Двухвекторность сущности социально-экономической мотивации (составлено автором на основе [1; 5; 6])

В содержании социально-экономической мотивации труда заложены её составляющие, детерминирующие применение экономических и социальных мотивационных методов. Их формируют рычаги и инструменты мотивации. Рычаг отражает способ мотивационного влияния. Инструмент указывает с помощью чего оказывается влияние.

Рычаги и инструменты в группе экономических методов, в основном, отмечаются поощрительным и компенсационным характером. В данной группе основными инструментами мотивации являются заработная плата и премирование, которые могут производиться в зависимости от результатов труда (промежуточных, конечных), статуса или ранга работника [7, с. 237].

Для каждого предприятия заработная плата является элементом затрат на производство, входящего в состав себестоимости продукции (услуг) и одновременно является главным фактором, обеспечивающим материальную заинтересованность работников в достижении высоких конечных результатов труда. С точки зрения социально-экономической мотивации очень важно, чтобы инструмент заработной платы был оптимизирован в расходно-мотивационном аспекте.

Отдельного внимания требуют льготные рычаги социально-экономической мотивации, которые проявляются в формировании базового и мотивационного социальных пакетов. Особое значение приобретает мотивационный пакет. В частности, конкурентный его вид предполагает включение различных льгот, связанных с обеспечением здоровья, отдыха и развлечений. Компенсационный социальный пакет включает разного рода возмещения личных расходов, которые возникают в ходе выполнения профессиональных обязанностей.

Применение инструментов экономической группы социально-экономической мотивации трансформируется в её экономическое значение, что определено нами как эффективный труд с признаками инновационности.

Относительно социального значения мотивации следует указать на существование развёрнутых дискуссий. По нашему мнению, социальное значение мотивации следует рассматривать трёхступенчато (рис. 1):

1) первая ступень раскрывает следственность социально-экономической мотивации в содействии саморазвитию личности и обеспечению её защищённости;

2) вторая ступень отражает следственность социально-экономической мотивации в возможности обретения определённого социального статуса;

3) третья ступень предусматривает трансформацию предыдущих ступеней социальной следственности мотивации в процессы гуманизации труда.

Рычаги и инструменты социально-экономической мотивации, её функции и задачи зависят от субъектно-объектного измерения их применения (табл. 2).

Таблица 2

Субъектно-объектное измерение использования методов социально-экономической мотивации (составлено автором на основе [7-8])

№ п/п	Уровень	Субъекты	Объекты
1	2	3	4
1	Личный	работающий человек; член более близкого социального окружения; менеджер	внутренняя мотивация (самотивация); отдельный человек (коллега, работник)
2	Корпоративный	- руководящее звено предприятия, организации	работники отдельного структурного подразделения; весь персонал
3	Отраслевой	- профильные органы государственной власти	рабочие и профессионалы
4	Региональный	-органы региональной власти	территориальные общины; руководители органов местного самоуправления, территориальных органов исполнительной власти; руководители общественных институтов; предприятия и организации, осуществляющие деятельность в пределах региона

Продолжение табл. 2

1	2	3	4
5	Национальный	центральные органы государственной власти	граждане страны и лица, находящиеся на её территории; руководители высших государственных структур; предприятия организации, осуществляющие деятельность в пределах государства
6	Международный	международные организации; руководящие органы международных интеграционных образований	всё население мира / континента / определённого интеграционного образования; предприятия организации, осуществляющие международную деятельность

Среди последних трендов всё большее значение приобретает самомотивация. Формирование мотивов труда происходит в основном индивидуально, поскольку между осознанными потребностями и сложившимися мотивами могут стоять только индивидуальные особенности человека: образование, состояние физического и психического здоровья, ценностные ориентации, интересы, идеалы, увлечения и т.д. Следовательно, самомотивация является действенным способом формирования внутренних мотивов, наилучшим образом определяющих благоприятные предпосылки достаточной социальной и экономической следственности мотивации, чего очень трудно добиться через внешнее влияние. Поэтому подлинным искусством социально-экономической мотивации со стороны руководства является стимулирование самомотивации работника.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Осуществление социально-экономической мотивации персонала специфицирует подходы разных предприятий и организаций. Если осуществлять детализацию в разрезе разных сегментов персонала, то инструменты социально-экономической мотивации желательно подбирать с учётом гендерных, возрастных, профессиональных,

образовательных, квалификационных, психологических особенностей работников. В данном контексте актуализируется развитие идей корпоративной индивидуализации социально-экономической мотивации. Это значит, что на уровне предприятий и организаций должен разрабатываться механизм социально-экономической мотивации с набором стандартизированных рычагов и инструментов воздействия, дополненный возможностями индивидуальной мотивации. Масштабы такой практики зависят от размера предприятия/организации, финансовых результатов и специфики деятельности, квалификации управленческих кадров. Вместе с тем, сочетание двух уровней социально-экономической мотивации (общей и индивидуализированной) позволит оптимизировать мотивационные влияния на персонал в целом и отдельных лиц, исходя из значения результатов их деятельности для предприятия.

Социально-экономическая мотивация персонала имеет конкретную функциональную нагрузку, определяющую круг её задач. Преимуществом выделения социально-экономической мотивации является возможность формулирования практических рекомендаций для работодателей с точки зрения обеспечения эффективного труда, что является залогом прибыльности современного бизнеса. В то же время, социальное значение социально-экономической мотивации поднимает целый пласт важных вопросов ценности труда – как для каждого человека, так и для общества в целом.

Список использованных источников

1. Билюченко, Г.С. Социально-экономический и социокультурный аспекты инновационного подхода к управлению мотивацией персонала / Г.С. Билюченко, В.М. Золотухин // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. – 2019. – Т. 3. № 1 (9). – С. 42-48.
2. Былков, В.Г. Исследование типов мотивации работников и анализ системы мотивации в компании / В.Г. Былков, В.С. Харькина // Современные технологии и научно-технический прогресс. – 2021. – № 8. – С. 305-306.

3. Евдохина, О.С. Основы материального и морального стимулирования труда: теоретический аспект / О.С. Евдохина // Актуальные вопросы современной экономики. – 2021. – № 12. – С. 690-701.

4. Кудряшов, В.С. Современные теории мотивации и методы стимулирования персонала / В.С. Кудряшов, Б.А. Степанов // Экономика и управление народным хозяйством (Санкт-Петербург). – 2022. – № 17 (19). – С. 25-32.

5. Озерникова, Т.Г. Динамика интенсивности и структуры трудовой мотивации в период социально-экономической нестабильности / Т.Г. Озерникова, А.А. Марасанова // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8. № 2 (27). – С. 284-288.

6. Павлов, М.Ю. Трансформация потребностей, ценностей и мотивации человека при переходе к нооэкономике / М.Ю. Павлов // Экономическое возрождение России. – 2021. – № 3 (69). – С. 134-143.

7. Парфенова, Е.Н. К вопросу о современных мотивационных рычагах воздействия на персонал организации / Е.Н. Парфенова, Ж.Н. Авилова, И.И. Ледовская // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. – 2019. – № 4 (77). – С. 234-246.

8. Рынгач, О.Л. Факторы и риски мотивации трудовой деятельности персонала организаций / О.Л. Рынгач, О.Л. Чуланова // Вестник евразийской науки. – 2020. – Т. 12. – № 2. – С. 65.

УДК 369.01

DOI

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Евтеева С.Г.,
канд. экон. наук, старший преподаватель
кафедры финансов
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»
Донецк, Донецкая Народная Республика,